

1º Edição / vol. 01 . Publicação em 23/09/2024

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE NUTRIÇÃO NA GESTÃO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS: EVIDÊNCIAS RECENTES

Mateus Werner Gabriel Valença Gomes
Maria Helena Dantas Correia Lima Gurgel
Natan Reis Brito
Matheus Paiva de Souza
Elisa Maria Costa Batista
Nathália Fernandes Pinheiro de Medeiros Rodrigues
Eduarda Oliveira Maluf
Mabelly Beatriz Silva Sales
Glauber Ferreira de Lima
Leonardo José de Oliveira Marinho
Lucas Paula da Frota
Gutembergue Lucena de Azevedo
Yanni de Moraes Nascimento Santos Rodrigues
Maria Eduarda Andrade Amorim
George Brito de Figueiredo
Arnaldo Carlos de Góis
Matheus Jales Menezes
Anna Letícia Costa Raposo Tavares
Gessica Bruna de Medeiros
Ádila Gabrielly Lopes Vieira
Mariana Coutinho Marques de Lima

RESUMO: Introdução: As doenças inflamatórias crônicas, das quais se destacam a artrite reumatoide, doença de Crohn, lúpus, doença pulmonar obstrutiva crônica e colite ulcerativa, representam um desafio real para a saúde pública mundial, afetando inúmeras pessoas em todo mundo. Caracterizadas por um quadro de inflamação persistente, essas condições impactam de modo expressivo a qualidade de vida dos pacientes. Nesse contexto, o papel da nutrição no manejo dessas doenças tem ganhado destaque, levando à investigação de novas estratégias nutricionais como parte integrante do tratamento. **Objetivo:** O presente estudo tem a intenção de realizar uma revisão narrativa a fim de avaliar os efeitos de novas estratégias de nutrição na gestão de doenças inflamatórias crônicas, investigando os mecanismos intrínsecos a essa relação. A análise incluirá estudos recentes que sintetizam as evidências disponíveis sobre o tema. **Métodos:** Foi realizada uma revisão abrangente da literatura utilizando o PubMed, focando em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, estudos de coorte e estudos transversais publicados desde 2014 até o presente. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que envolviam intervenções nutricionais em pacientes com doenças inflamatórias crônicas, enfatizando a avaliação dos mecanismos metabólicos e as consequências das intervenções. Foram excluídos estudos que não atendiam aos critérios de qualidade ou que não estavam diretamente relacionados ao tema específico. **Resultados:** Avanços significativos foram observados na compreensão dos efeitos de novas estratégias de nutrição na gestão de doenças inflamatórias crônicas, destacando melhorias na redução de marcadores inflamatórios e na qualidade de vida dos pacientes. Adicionalmente, mecanismos como a modulação da microbiota intestinal e a regulação de citocinas e fatores inflamatórios foram identificados como fatores chave que contribuem para melhores resultados clínicos. **Conclusão:** A revisão evidencia uma tendência crescente em direção ao uso de estratégias nutricionais como intervenções eficazes na gestão de doenças inflamatórias crônicas. Os resultados indicam que abordagens nutricionais não apenas promovem melhorias clínicas, mas também desencadeiam alterações metabólicas significativas que favorecem a redução da inflamação. O futuro do manejo dessas condições pode envolver uma combinação de intervenções nutricionais e estratégias personalizadas, visando otimizar os resultados e minimizar os efeitos adversos.

Palavras-chave: Nutrição; Doenças inflamatórias crônicas; Gestão; Mecanismos metabólicos.

Área Temática: Temas livres em medicina – Clínica médica

E-mail do autor principal: mateuswernergv@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

As doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, artrite psoriásica, doença pulmonar obstrutiva crônica e lúpus possuem um expressivo potencial em impactar a qualidade de vida dos pacientes e representam um desafio real de saúde pública. Nesse sentido, o adequado manejo dessas condições representa um ponto chave na obtenção de melhores desfechos clínicos e baixas taxas de complicações associadas. Nesse contexto, emerge como opção terapêutica no manejo de tais condições as novas estratégias nutricionais, as quais vem sendo bastante debatidas no meio científico.

Em primeiro lugar, é fato que a nutrição possui um importantíssimo na modulação da inflamação, podendo influenciar tanto a evolução quanto a gravidade das doenças inflamatórias crônicas. Nesse viés, manejos nutricionais, como a adoção de dietas anti-inflamatórias e a suplementação com nutrientes selecionados, vem apresentando um evidente potencial para atuar como complementos nos tratamentos convencionais. Tais abordagens visam não apenas diminuir os marcadores inflamatórios, mas também melhorar a função imunológica e promover a recuperação dos tecidos afetados.

Trabalhos científicos recentes vêm apresentando em comum o fato de que a implementação de dietas ricas em ácidos graxos ômega-3, antioxidantes e fibras podem acarretar redução da inflamação sistêmica e melhora dos sintomas. Ademais, outro tópico de extrema importância é a necessidade de uma personalização das intervenções dietéticas, as quais devem levar em consideração as características particulares dos pacientes, podendo, desse modo, otimizar ainda mais os resultados terapêuticos, posto que a resposta a intervenções nutricionais varia de modo real entre diferentes indivíduos.

No entanto, é evidente que a adoção dessas novas estratégias nutricionais enfrenta desafios significativos para sua implementação na prática médica, muito em virtude da baixa quantidade de estudos científicos sobre. Nesse contexto, urge considerar cuidadosamente questões como a variabilidade na resposta individual às intervenções dietéticas, a necessidade de evidências robustas para orientar recomendações nutricionais e a integração efetiva dessas abordagens com os tratamentos convencionais, a fim de que essa estratégia terapêutica possa ser validada para a prática médica e aceita por parte dos profissionais. Em suma, o objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos das novas estratégias de nutrição na gestão de doenças inflamatórias

crônicas, examinando as evidências recentes sobre a eficácia dessas intervenções e os desafios associados à sua implementação.

2. METODOLOGIA

O estudo em questão irá realizar uma revisão narrativa para avaliar o impacto das novas estratégias de nutrição na gestão de doenças inflamatórias crônicas, com especial enfoque nos benefícios e desafios dessas abordagens. A revisão incluirá estudos clínicos e pesquisas recentes para sintetizar as evidências mais atualizadas e cientificamente impactantes disponíveis sobre o papel da nutrição na gestão dessas condições inflamatórias. Desse modo, a seleção dos estudos se baseará em critérios que considerem a utilização de novas estratégias nutricionais em qualquer fase do tratamento de doenças inflamatórias crônicas ou estágio da doença, abrangendo diferentes faixas etárias e ambos os sexos. Serão incluídos os estudos que foram elaborados por meio de ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Os artigos serão selecionados a partir de publicações nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa, e cobrirão o período de 2014 até a presente data para garantir a inclusão de estudos com a maior quantidade de evidências científicas recentes acerca do tema.

Importa salientar que serão excluídos os estudos que não estejam diretamente relacionados ao tema ou que não atendam aos critérios de qualidade, como amostras pequenas, falta de grupo controle, metodologia inadequada, baixo impacto no meio acadêmico e ausência de rigor científico. A busca bibliográfica será realizada na base de dados PubMed, utilizando os seguintes descritores: (Nutrition Therapy) AND (Chronic Inflammatory Diseases)) AND (Recent Evidence); os filtros de pesquisa aplicados incluirão ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Os resultados obtidos por meio da busca serão rigorosamente avaliados a fim de garantir a inclusão dos estudos mais relevantes, de acordo com os critérios estabelecidos. A pergunta central do estudo será: Qual é o impacto das novas estratégias de nutrição na gestão de doenças inflamatórias crônicas, e quais são os benefícios e desafios associados a essas abordagens?

A busca inicial resultou em 97 artigos, os quais passaram por uma triagem preliminar, dos quais, após leitura minuciosa dos títulos e resumos, 15 artigos foram selecionados para uma revisão mais detalhada e análise dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em princípio, vale pontuar que a inter-relação entre dieta, microbiota intestinal e inflamação tem ganhado expressivo destaque nas pesquisas sobre doenças inflamatórias crônicas, com um corpo crescente de evidências indicando que um adequado manejo nutricional pode ter efeitos benéficos significativos na para a saúde dos pacientes. Nesse sentido, Randeni et al. (2024) realizam uma revisão abrangente que explorou a relação triangular entre dieta, microbiota e inflamação, de modo a destacar o quanto a composição da dieta pode alterar a microbiota intestinal e, por consequência, impactar a resposta inflamatória do organismo: os achados da referida pesquisa sugerem que dietas ricas em fibras e alimentos fermentados podem favorecer a saúde intestinal, promovendo a diversidade microbiana e a produção de metabólitos benéficos, como ácidos graxos de cadeia curta, os quais, por sua vez, têm mostrado potencial para diminuir a inflamação sistêmica, conforme observado em diversas populações.

Adicionalmente, Gopalarathinam et al. (2024) em seu estudo enfatizou o papel das dietas anti-inflamatórias e do transplante de microbiota fecal na artrite psoriásica, uma condição patológica muitas vezes associada a inflamação sistêmica de longa data: os autores discutem como a implementação de dietas que incluem ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes pode proporcionar alívio dos sintomas, enquanto a microbiota fecal pode restaurar o equilíbrio microbiano, o qual, em grande parte dos casos, é perturbado em pacientes com doenças inflamatórias. Isso é complementado pela revisão de Reddavid et al. (2018), que enfatiza a importância de componentes dietéticos na prevenção e tratamento de doenças inflamatórias intestinais, sugerindo que uma dieta rica em antioxidantes pode proteger contra danos provindo da oxidação e inflamação.

Outrossim, um ponto importante levantado por Kuang e Binion (2022) é a questão da fibra dietética, cuja eficácia varia entre diferentes indivíduos com doenças inflamatórias intestinais: enquanto alguns pacientes obtêm um benefício a partir de uma ingestão aumentada de fibra, outros podem experimentar piora dos sintomas. O referido fato reforça a necessidade de uma abordagem individualizada na recomendação de dietas ricas em alimentos com fibras, como apontado por Reddavid et al. (2018), que discutem como a composição da dieta deve ser adaptada com base no grau de severidade da condição e na resposta do paciente.

É válido mencionar as meta-análises de Koelman et al. (2022) e Sanchez et al. (2022), as quais fornecem evidências adicionais sobre a eficácia de padrões dietéticos específicos e do uso de probióticos na redução do grau de inflamação corpórea. Koelman et al. analisaram a influência de diferentes padrões alimentares sobre marcadores inflamatórios e elucidaram que dietas baseadas em alimentos integrais e ricas em antioxidantes estão associadas à diminuição dos níveis de proteína C-reativa (PCR), um biomarcador expressivo de inflamação. Por sua vez, Sanchez et al. destacaram o quanto uso de probióticos pode ser benéfico não apenas em condições como artrite reumatoide e espondiloartrite, mas também em outras doenças inflamatórias, expondo o quanto a modulação da microbiota intestinal pode resultar em melhorias no estado inflamatório do paciente.

Além disso, a relação entre fitoquímicos, tais como flavonoides, e suas propriedades anti-inflamatórias têm sido um tema debatido na literatura. Nesse sentido, Hussain et al. (2020) exploraram o potencial dos flavonoides em reduzir a inflamação crônica e apresentaram evidências reais do quanto esses compostos podem interagir com várias vias inflamatórias, oferecendo um potencial estratégia dietética para o manejo de doenças inflamatórias.

Outrossim, o estudo efetuado por Beijers et al. (2018) acerca do resveratrol, um fitonutriente com ação antioxidante e anti-inflamatória, sugere que essa substância pode ter um papel expressivo na modulação da inflamação em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Os resultados obtidos indicaram que o resveratrol pode sim ajudar a reduzir marcadores inflamatórios e melhorar a função pulmonar, apesar dos autores ressaltarem a importância de mais estudos para confirmar esses efeitos e determinar a dosagem ideal para a prática clínica.

A meta-análise realizada por Farsi et al. (2019) sobre a coenzima Q10 apresenta evidências de que a suplementação pode efetivamente reduzir níveis de citocinas inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina-6 em diversas patologias inflamatórias crônicas, as quais estão associadas a uma diminuição da inflamação sistêmica melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, tal estudo ressaltou que a coenzima Q10 pode ser uma estratégia viável para integrar no manejo de doenças inflamatórias, destacando o seu potencial no cuidado das referidas condições inflamatórias.

A crescente popularidade do transplante de microbiota fecal (TMF) também é alvo de estudos no cuidado de doenças inflamatórias. Nessa perspectiva, Gopalarathinam et al. (2024) discutem o potencial do TMF em reverter a disbiose microbiana, a qual é de modo frequente observada em pacientes com condições inflamatórias. Desse modo, o TMF possui a capacidade de melhorar a resposta a terapias convencionais e reduzir os sintomas em várias doenças inflamatórias, sugerindo a íntima relação entre a modulação da microbiota intestinal e as vias inflamatórias presentes no corpo humano.

Em resumo, é de extrema valia que a situação clínica única de cada paciente seja levada em consideração em todos os manejos terapêuticos ofertados: o que é reiterado pela revisão realizada por Wellens et al. (2023), a qual argumenta que intervenções dietéticas personalizadas são primordiais para atender às necessidades específicas de cada paciente, considerando a variabilidade genética e as respostas individuais às intervenções.

Por fim, é notório que as evidências indicam que as novas estratégias de nutrição não são apenas benéficas, mas essenciais para o manejo eficaz de doenças inflamatórias crônicas. A integração de intervenções nutricionais personalizadas, que considerem a variabilidade entre indivíduos, pode impulsionar a quantidade de tratamento bem indicados e com taxa de sucesso expressivo. Logo, reconhecer a dieta como um fator chave na modulação da inflamação também abre portas para pesquisas futuras, as quais podem explorar mais a fundo essa interação entre nutrientes específicos, microbiota intestinal e resposta inflamatória.

4. CONCLUSÃO

Em conclusão, observa-se que as novas estratégias de nutrição no manejo de doenças inflamatórias crônicas revelam um panorama promissor respaldado por evidências científicas robustas. Nessa conjuntura, é fato que a relação entre dieta, microbiota intestinal e inflamação é deveras complexa, mas pesquisas sugerem que as intervenções nutricionais quando bem indicadas podem não apenas aliviar os sintomas, mas também modificar o curso das doenças inflamatórias crônicas.

Outrossim, as dietas anti-inflamatórias, as quais incluem alimentos ricos em antioxidantes e ácidos graxos ômega-3, demonstraram uma eficácia promissora em reduzir marcadores inflamatórios e, conseqüentemente, o quadro inflamatório. Ademais, a personalização dessas dietas, com base em características individuais, como perfil genético e composição da microbiota é mister no intuito de maximizar os benefícios das intervenções.

Além disso, a discussão em torno da fibra na composição da dieta dos pacientes ilustra a importância de uma abordagem individualizada, uma vez que a resposta a esse nutriente muitas vezes varia entre os pacientes com doenças inflamatórias intestinais. A eficácia de probióticos e fitoquímicos, como flavonoides, também destaca o potencial dos componentes alimentares na modulação da inflamação.

É essencial, portanto, que a comunidade médica reconheça a nutrição como uma parte integral do manejo das doenças inflamatórias crônicas, permitindo uma abordagem que integre intervenções dietéticas e farmacológicas. A colaboração de diferentes profissionais, como nutricionistas e médicos clínicos pode facilitar o desenvolvimento de planos de tratamento mais eficientes, adaptados às suas necessidades específicas de cada paciente. Os desafios futuros relacionados ao tema estão relacionados com a necessidade de mais estudos clínicos que explorem as interações entre dieta, microbiota e fatores inflamatórios, bem como a eficácia de intervenções nutricionais em populações diversas.

Por fim, é nítido que inúmeros pacientes com doenças inflamatórias crônicas podem se beneficiar através integração de novas estratégias nutricionais. À medida que a pesquisa avança, espera-se que novas evidências aumentem a base científica para a utilização de intervenções dietéticas personalizadas, resultando em uma melhoria contínua na qualidade de vida dos pacientes e em resultados clínicos mais favoráveis. Ou seja, a nutrição não deve ser vista apenas como algo complementar ao tratamento, mas sim como um componente ativo no combate às doenças inflamatórias crônicas.

REFERÊNCIAS

ALEKSANDROVA, Krasimira; ROMERO-MOSQUERA, Beatriz; HERNANDEZ, Vicent. Diet, gut microbiome and epigenetics: emerging links with inflammatory bowel diseases and prospects for management and prevention. *Nutrients*, v. 9, n. 9, p. 962, 2017. DOI: 10.3390/nu9090962. PMID: 28867793. PMCID: PMC5622722.

BEIJERS, Rosanne J. H. C. G. et al. Resveratrol for patients with chronic obstructive pulmonary disease: hype or hope? *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, v. 21, n. 2, p. 138-144, 2018. DOI: 10.1097/MCO.0000000000000444. PMID: 29200030. PMCID: PMC5811233.

FARSI, Farnaz et al. Can coenzyme Q10 supplementation effectively reduce human tumor necrosis factor- α and interleukin-6 levels in chronic inflammatory diseases? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Pharmacological Research*, v. 148, p. 104290, 2019. DOI: 10.1016/j.phrs.2019.104290. Epub 2019 Jun 8. PMID: 31185284.

GOPALARATHINAM, Rajesh; SANKAR, Reethika; ZHAO, Sizheng Steven. Role of anti-inflammatory diet and fecal microbiota transplant in psoriatic arthritis. *Clinical Therapeutics*, v. 46, n. 7, p. 588-596, 2024. DOI: 10.1016/j.clinthera.2024.05.005. Epub 2024 Jun 10. PMID: 38862291.

GUANDALINI, Stefano; SANSOTTA, Naire. Probiotics in the treatment of inflammatory bowel disease. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, v. 1125, p. 101-107, 2019. DOI: 10.1007/5584_2018_319. PMID: 30632114.

GUO, Xin et al. The relationship between lipid phytochemicals, obesity and its related chronic diseases. *Food & Function*, v. 9, n. 12, p. 6048-6062, 2018. DOI: 10.1039/c8fo01026a. PMID: 30427004.

HUSSAIN, Tarique et al. Exploiting anti-inflammation effects of flavonoids in chronic inflammatory diseases. *Current Pharmaceutical Design*, v. 26, n. 22, p. 2610-2619, 2020. DOI: 10.2174/1381612826666200408101550. PMID: 32268861.

KOELMAN, Liselot et al. Effects of dietary patterns on biomarkers of inflammation and immune responses: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Advances in Nutrition*, v. 13, n. 1, p. 101-115, 2022. DOI: 10.1093/advances/nmab086.

KUANG, Rebecca; BINION, David G. Should high-fiber diets be recommended for patients with inflammatory bowel disease? *Current Opinion in Gastroenterology*, v. 38, n. 2, p. 168-172, 2022. DOI: 10.1097/MOG.0000000000000810. PMID: 35098939.

RANDENI, Nidesha; BORDIGA, Matteo; XU, Baojun. A comprehensive review of the triangular relationship among diet-gut microbiota-inflammation. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 25, n. 17, p. 9366, 2024. DOI: 10.3390/ijms25179366. PMID: 39273314. PMCID: PMC11394685.

RAJPUT, Shahid Ali; WANG, Xiu-Qi; YAN, Hui-Chao. Morin hydrate: a comprehensive review on novel natural dietary bioactive compound with versatile biological and pharmacological potential. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, v. 138, p. 111511, 2021. DOI: 10.1016/j.biopha.2021.111511. Epub 2021 Mar 18. PMID: 33744757.

REDDAVIDE, Rosa et al. The role of diet in the prevention and treatment of inflammatory bowel diseases. *Acta Biomedica*, v. 89, n. 9-S, p. 60-75, 2018. DOI: 10.23750/abm.v89i9-S.7952. PMID: 30561397. PMCID: PMC6502201.

SANCHEZ, Pauline et al. Efficacy of probiotics in rheumatoid arthritis and spondyloarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrients*, v. 14, n. 2, p. 354, 2022. DOI: 10.3390/nu14020354. PMID: 35057535. PMCID: PMC8779560.

WELLENS, Judith et al. Personalized dietary regimens for inflammatory bowel disease: current knowledge and future perspectives. *Pharmacogenomics and Personalized Medicine*, v. 16, p. 15-27, 2023. DOI: 10.2147/PGPM.S359365. eCollection 2023. PMID: 36660362. PMCID: PMC9842524.

ZHAO, Sizheng Steven; SANKAR, Reethika; GOPALARATHINAM, Rajesh. Role of anti-inflammatory diet and fecal microbiota transplant in psoriatic arthritis. *Clinical Therapeutics*, v. 46, n. 7, p. 588-596, 2024. DOI: 10.1016/j.clinthera.2024.05.005. Epub 2024 Jun 10. PMID: 38862291.